

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОМСТВА ОВЕЦ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ

¹Рузибоев Нураддин Рахимович, ²Мамадалиева Хуршида Насибжоновна

¹д.с.-х.н, профессор НИИЖП, ²магистр, учительница

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14932937>

Аннотация. Проведенные исследования по изучению роста и развития помесных ягнят от скрещивания овцематки пород джайдари с баранами производителями гиссарской породы показали, что живая масса помесные ягнят во все периоды была выше, чем у сверстников породы джайдари.

Ключевые слова: порода, джайдара, гиссарская, живая масса, баранчик, ярочка, помеси.

Аннотация. Ҳисор зотли насли қўқорлар билан, жайдари зотли совлиқларни чапиштиришидан олинган дурагай қўзиларнинг ўсиши ва ривожланиши бўйича олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, дурагай қўзиларнинг барча даврлардаги тирик вазни, соф жайдари зотли тенгқурларникига нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди.

Калитли сўзлар: зот, жайдари, ҳисор, тирик вазн, қўқорча, қўзи, дурагай.

Abstract. Abstract. The conducted studies on the growth and development of crossbred lambs from crossing a Native breed ewe with a Gissar ram showed that the live weight of crossbred lambs in all periods was higher than that of their peers of the Native breed.

Keywords: breed, Native breed, Gissar, live weight, ram, ewe, crossbreds.

Введение. Значение селекционных методов в создании и усовершенствовании высокопродуктивных отары овец огромное. При этом чрезвычайно важна роль методов разведения в стадах овец, наряду с целесообразными методами отбора. Также использование овец оптимального генотипа в различных методах разведения при формировании таких стад имеет особое значение для развития отрасли и повышения ее эффективности.

Потомства овец, имеющие приемлемый тип, полученные путём разведения «в себе» овец генотипа пород Джайдара + сараджи + таджик в период роста и развития после рождения по живой массе имеют высокие показатели по сравнению с поколениями овец породы джайдара: соответственно при рождении на 15,1-22,6% больше, в 2 месяца на 9,4-13,9%, в 4 месяца на 7,2-9,2%, в 12 месяцев на 6,5-7,4% и в 18 месяцев на 8,7-12,9%. По сравнению с помесями 1-го поколения из породных групп джайдара х дэгэрес у ягнят по живому весу помесей 1-го поколения с генотипом пород джайдара х дэгэрес х сараджи наблюдались высокие показатели: в 8-месячном возрасте больше на 10,6% и в полуторагодовалом возрасте на 7,0%. При разработке путей и средств дальнейшего совершенствования племенной работы у овец гиссарской породы важным аспектом является изучение уровня кормления, условий разведения и мясо-сальной продуктивности. По результатам отбора средняя живая масса лучших овец составила 7-10 кг (12-18%), а у баранов производителей 28 кг (33%) по сравнению с овцами общего стада [2, 3].

Согласно исследованиям, проведенным в Казахстане, живая масса помесей баранов-производителей, полученных путем скрещивания чистопородных племенных

баранов-производителей линкольна с породами эдилбаеми, в 3,5-4,0 месяца, в период отлучения отбивки, была на 5,1% выше по сравнению с чистопородными овцами эдилбаеми такого же возраста и такие же показатели наблюдались в годы с суровыми зимами. Был сделан вывод о том, что в целях ускорения темпов улучшения качества помесей, полученных в результате скрещивания тонко и грубошерстных овец в высокогорьях Армении, скрещивание этих помесей с полутонкорунными мясошерстными овцами и последующее внутрипородное разведение увеличивает эффективность овцеводства вдвое [1].

При одинаковом природном климате, условиях кормления и ухода, овцы группы 1 (♂гиссарские х ♀ джайдара) проявили самую высокую плодовитость, а овцы групп 2 и 4 (♂гиссарские х ♀ джайдара) – относительно самую низкую плодовитость. Представители контрольной группы (♂джайдара х джайдара) и группы 3 (♂гиссарские х ♀ джайдара) составили средние показатели по плодовитости и доля ягнят-близнецов, полученных от овец (♂гиссарские х ♀ джайдара), была относительно больше, чем общее количество ягнят, это обстоятельство показывает, что плодовитость зависит от их биологических характеристик и должно учитываться при селекционно-племенной работе. Ведение племенных работ, постоянный подбор лучших овец для потомства и выведение непригодных из стада, осуществление целевого скрещивания овец, которые дают качественное потомство для усиления их генетических характеристик, имеют важное значение при усовершенствовании породы [4, 5].

Создание продуктивных типов овец породы джайдара с применением различных методов разведения и скрещивания, а также создание высокопродуктивных стад по мясной продуктивности путем разработки и применения метода разведения и сохранения генофонда мясных и шерстных овец, усовершенствование селекционных признаков по продуктивности полученных из них помеси имеет большое практическое значение.

Место проведения исследования. Исследования проводились в племенных фермерских хозяйствах «Холтураев Ойбек-ХМ» и «Кизил Боур» Ахангаронского района Ташкентской области. Исследования проводились на овцах с $\frac{1}{4}$ генотипом по породе джайдара и $\frac{3}{4}$ х по гиссарской породе.

Для экспериментов в I группе отобрано 100 голов чистопородных овцематок джайдара и во II группе 200 голов овец с $\frac{1}{4}$ генотипом по породе джайдара и $\frac{3}{4}$ х по гиссарской породе. Показатели абсолютного и относительного роста, продуктивность шерсти, экстерьера ягнят (молодняка), рожденных от овцематок, при рождении, в возрасте 30 дней, при отбивки (4,5-5 месяцев), в возрасте 8, 12 месяцев, рассчитывались с использованием методов, принятых в зоотехнии.

Для улучшения селекционных качеств овец породы джайдара использовали заводской метод скрещивания. Высокопродуктивные овцы, отвечающие требованиям соответствующего поколения и типа продуктивности, были разведены «в себе» с баранами данной породы и продуктивности, и селекция проводилась по полученному высокопродуктивному потомству.

Результаты исследований. Важное значение имеет создание высокопродуктивных генотипов породистых овец джайдара с использованием их генетического потенциала путём применения эффективных селекционных методов, генетическое улучшение свойств продуктивности, создание продуктивных селекционных стад породы, разведение высокопродуктивных овец по мясной продуктивности, усовершенствование селекционных признаков с использованием наследия их потомства, повышая качество

продукции, проводить племенную работу, постоянно отбирать лучших овец для потомства и выводить из стада непригодных.

Таким образом, важно повысить эффективность отрасли за счет сохранения и улучшения хозяйственных полезных признаки и биологических свойств породы с использованием методов чистопородного разведения и скрещивания.

При создании высокопродуктивных генотипов овец живая масса их потомства является одним из важных показателей. Живая масса ягнят при рождении, в возрасте 30 дней и в 3, 5 и 8 месяцев представлена в таблице 1.

Таблица 1

Живая масса подопытных групп, кг

Возраст	Пол	I			II		
		n	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %	n	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv %
При рождении	Баранчик	26	4,2±0,074	9,3	54	4,5±0,035	5,8
	Ярочки	24	3,9±0,073	9,2	46	4,1±0,045	7,4
30 дней	Баранчик	26	16,7±0,262	7,8	54	17,3±0,207	8,8
	Ярочки	24	16,2±0,285	8,6	46	16,5±0,173	7,1
3 месяца	Баранчик	26	33,0±1,051	15,8	54	35,1±1,102	23,1
	Ярочки	24	30,6±0,578	9,3	46	32,3±0,361	7,6
5 месяцев	Баранчик	26	40,5±0,196	2,47	54	43,2±0,246	4,18
	Ярочки	24	38,2±0,523	5,64	46	40,0±0,364	6,17
8 месяцев	Баранчик	26	49,6±0,294	3,02	54	52,4±0,992	13,89
	Ярочки	24	45,5±0,539	5,80	46	49,0±0,407	5,63

Из данных, приведенных в таблице, видно, что живая масса баранчики II группы была на 0,3 кг (7,1%) больше, чем у сверстники I группы при рождении, а у ярочки на 0,2 кг больше, соответственно в возрасте 30 дней на 0,6 (3,6%) и 0,3 (1,8%), в 3 месяца на 2,1 (6,4%) и 1,7 (5,6%), в 5-месячном возрасте на 2,7 (6,7%) и 1,8 кг (4,7%), а в 8-месячном возрасте на 2,8 кг (5,6%) и на 3,5 кг (7,7%) был выше.

Следует отметить, что живая масса 5-месячных ягнят II группы по сравнению ягнятами и ягнят-самками породы джайдара I класса этого же возраста была на 11,2 кг (35,0%) и у ягнят-самок на 10,0 кг (33,3%) выше.

Результаты исследования показали, что живая масса ягнят неразрывно связана с их генотипом и повышением показателей мясной продуктивности овец. Это показывает, что проведение селекционных работ по живой массе является важным фактором в создании племенных стад, улучшении породы и создании высокопродуктивных генотипов.

Заключение. Данные наших исследований показывают, что живая масса потомства, полученного путём разведения «в себе» продуктивных овец с генотипом $\frac{3}{4}$ по гиссарской породе и $\frac{1}{4}$ по породе джайдара, имеет более высокую живую массу, чем чистопородные овцы джайдара такого же возраста. С помощью различных методов селекции были созданы «племенные отары», полученного путём разведения «в себе» продуктивных овец по гиссарской породе и по породе джайдара с F2- поколением, адаптированные к климатическим условиям горных и предгорных регионов, отвечающие требованиям оптимального продуктивного типа потомства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Медеубеков К.У. Сохранение генофонда овец Казахстана. Сб. труд. Использование генофонда с-х животных. Ленинград. Колос, 1984, 188-193 с.
2. Камалов Ш. Продуктивные, племенные качества желательного типа курдючных овец Каракалпакии и эффективность использования ими пастбищ плато Устюрт. Автор. канд. дисс.-Тошкент. 1979. -С. 19.
3. Турдикулов Т, Махамадиев З. Ҳисор х жайдари қўйларининг насл бериш қобилияти. Ж. “Зооветеринария”, № 2, 2017, 33-34 б.
4. Ҳайдаров М., Арипов У. Повышение мясо-сальной продуктивности гиссарских овец. Методы совершенствования пород овец, разводимых в Узбекистане. Т., 1971, с. 5-6.
5. Юсупов С.Ю., Газиев А, Фазилов У.Т., Базаров С.Р. Қоракўлчиликда селекция-наслчилик ишларини такомиллаштириш йўналишлари. Ж. “Зооветеринария”, №4, 2015, 28-29 б.